

ALISHER NAVOIY “XAMSA” DOSTONIDA HARF (KITOBAT)
SAN’ATINING QO`LLANILISHI

Saydullayeva Fotima

Filologiya va tillarni o`qitish (adabiyotshunoslik)yo`nalishi

I kurs magistranti

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477526>

Annotatsiya

Muallif maqolani yaratar ekan, Alisher Navoiy ijodiga cheksiz bir hurmat bilan qaraydi. Alisher Navoiy “Xamsa” asarining dastlabki dostoni “Hayrat ul-abror” dostoni tarkibidagi arabcha harflarni tahlil qilishga harakat qiladi. Maqola arab yozuvidagi kitobat san’atini tahlil qilganligi bilan qimmatlidir.

Kalit soʻzlar:

Alisher Navoiy, “Xamsa” dostoni, kitobat, harfiy san’at, komil inson muammosi, Atoullloh Husayniy

Istiqlol yillarida mumtoz adabiy merosimiz, xususan, Alisher Navoiy ijodiga munosabat tubdan yangilandi. Endilikda ulug` shoir adabiy merosini chuqurroq tadqiq etish, u ilgari surgan g`oyalarning falsafiy asoslarini teranroq anglash, asarlarida ifodasini topgan komil inson muammosini mohiyatini tushunishga alohida e`tibor berilmoqda. Bugungi kunda yoshlar qalbida milliy g`urur, o`zlikni anglash, go`zallik va nafosatga shaydolik tuyg`ularini kamol toptirishda Navoiy asarlarni muhim manba bo`la oladi.

Respublikamiz Birinchi Prezidenti I.A.Karimov mumtoz adabiyotimiz, xususan, Alisher Navoiy ijodiy merosini yuksak ma`naviy qadriyat sifatida alohida e`tirof etadilar. Prezidentimiz Navoiyning xalqimiz ma`naviy taraqqiyotidagi xizmatlarini munosib baholab, shunday deydilar: “Agar bu ulug` zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir”¹. Darhaqiqat, inson qalbining quvonch-u qayg`usini, ezgulik va hayot mazmunini Navoiydek teran ifoda etgan shoir jahon adabiyoti tarixida kamdan kam topiladi, shu sababi bu buyuk mutaffakkir bizning bobokalonimiz ekanligidan faxrlansak arziydi.. Zero, onatiliga muhabbat, milliy g`urur singari tuyg`ular ham bizning ongu shuurimizga dastavval Alisher Navoiy asarlari bilan kirib keladi. Alisher Navoiy yaratgan ilmiy meros nihoyatda salmoqliki, ularning ma`no-yu mazmunini hali hanuzgacha anglab yetilganicha yo`q. Alisher Navoiy adabiyotimiz tarixidagi ulkan xizmatlaridan biri bu uning “Xamsa” dostonining yaratilishidir. “Xamsa”

¹ Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008, б-47.

yaratish orqali Navoiy o'zbek xalqining epik mahoratini birinchi bo'lib keng va to'la namoyish qila oldi va turkiy tildagi adabiyotni dunyodagi eng yetuk adabiyotlardan biri ekanligini isbotlab berdi. Navoiy "Xamsa" si besh mustaqil dotonni o'z ichiga olgan holda yaxlit birlikka, umumiy bir g'oyaviy-badiiy yo'nalishga, umumiy maqsadga ega bo'lgan asardir.

Navoiy "Xamsa" asarida ilmi badi'ga oid nihoyatda ko'p san'atlar qo'llangan bo'lib, biz ulardan yozuv asosidagi badiiy san'atlarga alohida to'xtalib o'tamiz. Alisher Navoiyning buyuk xizmatlaridan, eng asosiysi, uni turkiy tilini rivojlantirganligida namoyon bo'ladi. Bulardan bizga kerak bo'lganlari sirasida, albatta, adabiyotning sohasi bo'lmish ilmi badi'ga doir misollar ham ko'plab topiladi. Mumtoz she'riyatda ilmi badi' ga doir aniq bir tushunarli qo'llanma bo'lmagani bois ham bu borada yaratilgan barcha asarlarni ko'rib o'tgan va ma'lum bir qoidalar jamlangan asar yozilishi kerakligini tushunib yetishgan. Bunday ma'suliyatli ishni Atoullloh Husayniy amalga oshirdi va natijasi o'laroq ilmi badi'ga doir yaratilgan asarlarni tanqidiy o'rganish asnosida "Badoyi'us-s-sanoyi" asari kelib chiqdi. Biz ushbu ishimizda Alisher Navoiyning "Xamsa"sida qo'llangan yozuv asosidagi san'atlarga e'tibor qaratamiz. "Xamsa"ning birinchi dostoni "Hayrta ul-abror" (1483) falsafiy-didaktik doston bo'lib, uning syujeti va kompozitsion tuzilishi o'zga xosdir. Asarda shoir o'z fikr-mulohazalarini 20ta maqolat va unga ilova qilingan 20ta hikoyat vositasida ifoda etadi. Shoir dostonida hayotning falsafiy mohiyati, insonning hayotdagi o'rni va ezgu insoniy fazilatlari va bu fazilatlarning komil inson tarbiyasidagi ahamiyatini badiiy tasvirlaydi. "Hayrat ul-abror" dagi birinchi bob "Bismillah" so'zining ta'rifiga, "Bismillah"dagi har bir harfning muayyan ma'no anglatishiga urg'u berilgan. Ushbu bob nafaqat "Hayrat ul-abror" uchun balki umumiy "Xamsa"ga ham tegishlidir. "Bismillah" so'zi orqali arab harflari shakliga e'tibor bergan holatda harfiy san'atni go'zal namunasini yaratadi. Quyida buni ko'rib o'tamiz:

"Bo"si ibodin urar avval salo,
"Yo"ki degaylo ne bo'lur juz balo.

"Sin"i nahang arqosining arrasi,
Yuz kemanding ofati har parrasi.

"Mim"i yiloni damidan o't sohib,
Yo'li humum aningu yeli samum.

Uch “alif”, uch “lom”i solib rustaxez
Olti jihatdin chekibon tig`i tez.

“He” lar uchi qatl ishida tez o`lub,
Rumh uchidek har biri xunrez o`lib.

“Ro”larikim zohir etib iqtiron,
Fosh o`lib ondin zarari begaron.

“Xo”si halok etgali qullobvash,
Mahlaka qalbi aro qullobash.

“Nun”i chekib el sahmi uchun yosini,
Balki baqo zar`i uchun dosini.

“Yo”si muholif sori harfi nido,
Ya`ni et ollimda hayoting fido.

Nuqtalari ul yo`l aro toshlar,
Toshlar o`lmayki kesuk boshlar.

“Mim”lar anda girih uzra girih,
Jazmlar anda zirih uzra zirih².

Baytda ko`rib turganimizdek, arab harflari orqali nihoyatda chiroyli harf (kitobat) san`atini hosil qilgan holda harflarni qo`shsa Qur`ondagi birinchi oyat “Bismillahir rohmanir rohiym”(بسم الله الرحمن الرحيم) so`zi hosil bo`ladi Ushbu jumlada har bir harfga alohida ma`no yuklatilgan bo`lib, uni rad etuvchilar va qabul qiluvchilarga bo`lgan holatda falsafiy-didaktik g`oyani amalga oshirgan. Dastlab rad etuvchilarga to`xtalar ekan, har bir jumladagi harflarga alohida ma`no yuklab, bu toifa kishilarning jazolantirishiga xizmat qilishini aytib o`tadi. Xususan, “س” – “sin” harfi haqida gapirilganda, uning shakli nahang balig`ining umurtqa suyagidagi arradek bo`lib, rad etuvchilar uchun ofatdek; “م” – “mim” harfi ilon nafasidek o`t sochib, yo`l boshida og`zini ochgan holatda yotadi degan tashbehlardan foydalangan. Shu tariqa Navoiy ushbu jumladagi qolgan harflarni ham shu maqsadga xizmat qildiradi va harf (kitobat) san`atining go`zal namunasini hosil qiladi. E`tibor bersak, she`rda harflarga ta`rif berib o`tar ekan

² А.Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 7-жилд – Тошкент: Фан нашриёти. 1991-йил 6-7-бетлар.

bir xil harflar takror kelayotganini ham ilova qilib o`tadi va uni quyidagi baytda aytib o`tgan:

Undosh harflar kelar takror va takror,
Sezar darhol kimki bersa e`tibor...

...Bismilloh deb so`zim boshlarman takror,
Bismillohda ming bir teran hikmat bor.

baytda shoir o`quvchiga she`rga e`tibor berishini aytib, she`rida harflarni jamlasa, so`z hosil bo`lishini va bu so`z zamirida ming bir hikmat mavjudligini go`zal ifodalab bergan. Xuddi shunga o`xshash yana baytlarni keltirib, ikkinchi toifa ya`ni qabul qiluvchilar uchun ushbu so`zdagi harflarni o`ziga xos tarzda ijobiy ma`nosini aytib o`tadi:

“Sin” i salomat yo`lining ziynasi,
Hatto baxtu iqbol tiniq oyinasi...

“Mim”i ochib manzili maqsadga yo`l,
Balki bu manzil aro sarchashma ul.

baytda “sin” “س” harfi endi salomatlik yo`lining zinasiga o`xshatilsa, “م” – “mim” harfining masqad manzilidagi buloq boshiga nisbat berilganini ko`ramiz. Shuningdek, qolgan harflarni ham juda chiroyli tarzda tasvirlab beradi. Shu orqali ham Navoiyning yuksak badiiy salohiyatini qanchalik baland ekanini bilishimiz mumkin. Dostonning 14-15-boblari so`z ta`rifiga bag`ishlanagan bo`lib, Hazrat Navoiy so`zning buyukligini “كن” “(kun) yaral” so`zining olam va odamni yaratishda vosita bo`lganligini dalillaydi:

Dahr muqayyad bila ozodasi,
Borcha erur “kof” ila “nun zodasi.

Zodasidin zoda bo`lib beadam
Zodaga ham valid o`lub, ham valad

baytda aytib o`tganimizdek, “kof (ك) va “nun” (ن) harflari qo`shilishidan olamning yaralishi haqida so`z boradi. Asarning 6-maqolatida odob haqida so`z yuritilib,. ushbu maqolatda “ي” harfining tavozelik sifatini bergani va baland joyda qadr topganini, ota-onaga xizmat odobida qadding xuddi “dol” harfi kabi bo`lsin deb aytadi. Shuningdek, Navoiyning ushbu dostonida yozuvga aloqador bo`lgan janrlarni ham uchratishimiz mumkin. Ushbu janr ko`proq she`riy yo`l bilan hosil qilingan misollar talaygina, biroq muammo nasrda ham yaratilishi mumkin. Navoiy asarlari sarlavhalarining aksari muammo janri asosiga

qurilgan. «Hayratul-abror» dostonining oʻn birinchi maqolotida ana shu holni kuzatish mumkin. Unda «ilm»ning jahl-nodonlik qorongʻuligini yorituvchi quyosh, oy va yorugʻ kun ekani muammo yoʻli bilan anglatilgan: «علم» - «ilm» sipehrining baland axtarligidakim, jahl tunini yorutmoq uchun ayni (ع) quyoshdin, lomi (ل) oydin va mimi (م) kunduzdin nishona aytur».

Mazkur muammo aytish qoidalaridan «tasmiya», «hisob» va «talmeh» usulidan istifoda etish orqali yechiladi. علم soʻzidagi ع quyoshga (arab tilida quyoshning «ayn» deb ham atalishiga ishora), ل – oy (abjad hisobida 30 ga teng), م – kunduz (arab tilida يوم kunduz)ni anglatadi. Bu harflar jam boʻlib, علم soʻzini tashkil qiladi.

XL bob Rostlik taʼrifida boʻlib, unda harfiy sanʼatining yana bir goʻzal namunasini uchratamiz:

Tuzlik ila chun “alif” urdi salo,
Koʻrki oni ostiga olmish balo.

Baytning mazmuni quyidagicha: “Qalam toʻgʻrilikka yoʻl koʻrsatgani uchun doimo uning boshi kesilib, pastga boʻlib turadi. “Alif” ham toʻgʻrilik alomati boʻlgani uchun, “balo” “بلا” soʻzi uni oʻzini orqasiga olibdi. Negaki, “alif” oʻz shakliga koʻra oʻtmish adabiyotida doim toʻgʻrilik ramzi boʻlib kelgan. Shuning uchun ham bu yerda “balo” soʻzida ham orqaroqda koʻrishimiz mumkin. Soʻzning arabcha yozuvdagi yozilishiga eʼtibor qaratsak, bu juda toʻgʻri tasvirlash ekanligini koʻramiz.

LX bob 8-maqolat yana bir harfiy sanʼatini uchratishimiz mumkin. Ulardan quyidagisiga eʼtibor bersak:

“Ayni(ع)”i mehri erur tabnok
Zulm qaro shomini qilmoqqa pok

“Dol(د)”i dagʻi davlati din tojidir.
Din bila davlati eli muhtojdir.

Hurgʻa gisu quyigʻa “lom(ل)”i bil
Uzzu sharaf qushlarining domi bil

baytda ifodalangan harflarni bir-biriga qoʻshadigan boʻlsak, “ادل” soʻzi kelib chiqayotganini koʻrishimiz mumkin. Bayt mazmuni: “Adl” soʻzi uch harf bilan yoziladi. Lekin uning har harfi alohida mazmunga ega. Uning “ayn”i yondiruvchi quyosh boʻlib, zulmning qora shomini pok qiladi. “Dol”i esa davlat va dinning toji boʻlib, din va davlat ahllari doimo unga muxtojdir. Oxiridagi “lom”ini hurlarni sochi deb bil; izzat va sharf qushlariga esa uni tuzoq deb bil. Baytda kitobat

(istixroj) san'ati qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin. Asarda Navoiy shu kabi harfiy san'atlardan mahorat bilan foydalangan. Shu orqali o'quvchiga estetik zavq berishni va o'zining fikr-mulohazalarini yanada yaxshiroq tushuntirib olishiga imkon beradi. Alisher Navoiyning ikkinchi "Farhod va Shirin" dostoni o'zbek adabiyoti tarixida mukammal ishqiy-qahramonlik doston sifatida mashhurdir. Dostonda ishq, vafo, mehnatsevarlik, insonparvarlik, qahramonlik, ilm-fan va hunar ahli ulug'lanadi. Asar ezgu insoniy fazilatlar, umumbashariy g'oyalarni ifodalagani bilan Sharq xalqlari adabiyoti taraqqiyotiga muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Dostonda turli xil she'riy san'atlardan mahorat bilan foydalanganini ko'ramiz. Bular sirasiga dostonidagi harf (kitobat) san'atlarini qo'llaganlaridan birmunchasiga misol berib o'tamiz. Dostonning boshlanishida muallif bu shavq dostonining "alif" (ا) lari sarvqadlar bo'yidek sanubar va "lom" (ل)larini esa binafsha zulflar turrasi yanglig' dilkash deb tasvirlaydi. Bu orqali shoir "Xaq" otini ifodalayotganini ko'ramiz va debochada Xoliqning sifatini ifodalaydi. Bunda "Alloh" so'ziga ishora qilayotganini ko'ramiz. Shunday misollardan yana biri

Farhod ismining kelib chiqishi ta'rifi.

Navoiyning «Farhod va Shirin» dostonida ham uchraydi. Doston qahramoni Farhod ismini muammo yo'li bilan ikki xil izohlash mumkin ekanini taniqli adabiyotshunos olim N.M.Mallaev aytib o'tgan edi.

Jamolidin ko'rungach farri shohi
Bu fardin yorudi mah to ba mohi

Qo'yib yuz himmatu iqbolu davlat
Hamul far soyasidin torti ziynat³

Misralardagi فرشاهی (Farshohi) dan فر ni va همت (himmat), اقبال (iqbol), دولت (davlat) so'zlarining arab yozuvida yozilishi tarzidagi bosh harflarni olib, ularni birlashtirsak, ya'ni, «isqot» va «ta'lif» amallariga asoslansak فرهاد ismi hosil bo'ladi. Xuddi shu usul quyidagi baytda ham qo'llangan:

Firoqu rashku hajru oh ila dard,
Bihar harf ibtidodin aylabon fard⁴.

Ya'ni birinchi misra tarkibidagi فر هجر آه درد so'zlarining bosh harflari yig'indisidan فرهاد ismi hosil bo'ladi. Baytda Farhod ismining qo'yilishi va bu ism ham bejiz bunday qo'yilmadi. Bu ism Farhodga otasi tomonidan emas, balki uning pokiza zotini ko'rgach, ishq unga shunday ism berdi. Unga ism ishq

³ А.Навоий. Мукаммал асарлар 8-том – Тошкент: Фан нашриёти, 1991, Б-69

⁴ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар 8-том. – Тошкент: Фан нашроёти. 1991. Б-70

osmonidan nasib qilgan: “Firoq (bunda soʻzning birinchi boʻgʻinidagi harflar nazarda tutilgan)”, “Hajr (ح)”, “Oh (ا)” bilan “Dard (د)” (arabcha yozuvda “Farhod” ismidagi qisqa “a” harfi ifoda etilmaydi, u “fatha” orqali talaffuz qilinadi) soʻzlaridan birinchi harflarini birlashtiradi, natijada Farhod “فرحد” ismi hosil boʻladi.

Alisher Navoiy “Xamsa”sining uchinchi dostoni “Layli va Majnun” anʼanaviy mavzuda yozilgan boʻlib, asar Sharqda mashhur boʻlgan Layli va Majnun syujeti asosida vujudga kelgan. Asarda ham boshqalari kabi harfiy sanʼatdan koʻp oʻrinlarda qoʻllanilgan. Quyida Laylining taʼrifiga eʼtibor bersak:

Ham jon kelib ikki laʼli maygun

Ham tavqi zaqan kelib anga nun(ن)⁵

Baytda “Ikki qizil labi jon boʻlsa, iyak ostidagi baqbaqalari “jon” soʻzining “nun (ن)” harfidir” deya Laylining tasvirlaydi. Eʼtibor qaratadigan boʻlsak, Laylining lablari va baqbaqasi jon “جان” soʻzini hosil qilmoqda ekan. Shunga oʻxshash keyingi baytni ham koʻrib oʻtsak:

Zulfi yuzi xad yonidagʻi dol(د)

Fam nuqtasi ogʻzi ustida xol⁶

Bu baytda kitobat (harfiy) sanʼatdan foydalangan holda Layli zulfining yuzi yanogʻiga tegib turishi “xad – yuz, bet, yanoq (هد)”⁷ soʻzdidagi dolning turishiga, “fam – ogʻiz (فم)” soʻzidagi nuqta (◌)ni esa labi ustidagi xolga oʻxshatadi. Bu esa kitobat sanʼatining yana bir goʻzal namunalaridan biri hisoblanadi. Yana bir oʻrinda “Islom” soʻzining tarifiga bagʻishlanadi:

Islom alif (ا)ni anga livo bil,

Sin (س) kungiri qasri arshso bil.

Ham lom (ل) livogʻa zulfi pur ham,

Bu qasr sutuni soʻng alif (ا) ham.

Mim (م)ni qilibon aso naziri,

Musodek ish oʻlsa dastgiri⁸.

Baytda istixroj sanʼati qoʻllangan boʻlib, harflarni jamlasak, “islom” (اسلام) soʻzi kelib chiqishini koʻrishimiz mumkin.

Dostonda harfiy sanʼatdan biri hisoblangan istixroj sanʼatiga yana bir misol uchramiz:

Boʻynim uza, “ayn (ع)”in aylagil tavq,

⁵ Алишер навоий Мукаммал асарлар 9-том. Б-67.

⁶ А.Навоий Мукаммал асарлар 9-том. Б-72.

⁷ Хад – юз, бет, янок.

Фам – огиз Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. IIII том – Тошкент: Ўзбекистон ССР Фан нашриёти. 1984.

⁸ А.Навоий. Мукаммал асарлар. 9-том. 38-бет.

“Shin (ش)”in qil ichimga shu’lai shavq.

“Qof (ق)”in manga ayla ko`hu anduh,
Ko`nglumga g`amini ko`h to ko`h,

Uch nuqta (ˆ)sinini sharora ayla
Ikkisi(ˆ)nin ikki xora ayla⁹

Ushbu baytda ishq “عشق” so`zidagi harflar: “ayn” – “shin” – “qof” – va nuqtalariga asoslangan so`z o`yini ishlatilgan bo`lib, shoir “عشق” so`zidagi “ع” harfini nazarda tutib uni bo`ynimga tavq – bog`ich halqa qilgin, “ش”ni esa shu’lai shavq ayla, “ق”ni esa menga g`am tog`i ayla va uch nuqtasi (“shin” harfidagi uch nuqta nazarda tutilmoqda)ni uchqunlarga va qolgan ikkisi (“qof” harfidagi ikki nuqta nazarda tutilmoqda)ni toshlarga aylantir deydi. Laylini unutish uchun Majnunning ota-onasi uni Ka`baga olib borishgandagi so`zlari bo`lib, bu orqali qalbdagi ishqni yanada orttirishini so`rab Allohga murojaat qiladi:

Ko`nglum g`am ila to`q ayla, yo rab!

Ishq ichra meni yo`q ayla, yo rab!

Shundan so`ng Majnunni ishqni yanada ortib boraveradi. Bilamizki, bu ishq yor uchun bo`lgan ishq emas, balki Allohga bo`lgan ishqdir. Buni qarangki, Navoiy she`riyatining asosiy mavzusi ishq bo`lib, bu mavzu turfa xil ma`no mohiyatni qamrab oladi. Bunda insonning insonga, Yaratganga, hayotga, tabiatga samimiy sevgisi ifodalanadi. Shoirning ishq masalasidagi qarashlari umumiy dunyoqarashi, falsafiy-ijtimoiy fikr va mulohazalari bilan chambarchas bog`langan. Shunga o`xshash shoirni to`rtinchi dostoni hisoblangan “Sabbai sayyor” dostonida ham ko`rishimiz mumkin:

Qaro tun qaddin etti sajdag`a dol(د)

Onchakim, tole o`ldi subhi visol.

Baytda Uning qaddi sajdaga bosh egganda dol kabi egildi, ammo o`sha lahzada visoliga yetdi(ya`ni Alloh bilan ko`rishdi). Bunda sajdaga bosh eggan holatini dol (د) harfiga qiyoslamoda. Ushbu baytda Bahromning Diloromdan ayrilganidan so`ng, hafta kunlariga atab qasr qurdirgani va birinchi shanba kuni Bahrom qora qasrga kirgan paytdagi holati tasvirlangan.

Zulfi yo`q, laylkim, ochib iki dom,

Lek har domi layldin bir lom(ل).

Ushbu baytda esa shoir lafziy san`at qo`llagan bo`lib, zulf (kokil) va layl (tim qora – tun, kecha) so`zlari orqali go`zalning tim qora zulf kokili dom (tuzoq)ga

⁹ А.Навоий Мукамал асарлар 9-том. 150-бет.

o`xshashligini tasvirlaydi (“layl” (ليل) so`zidagi “ل” harfini tuzoqqa (ilgakka) nisbat beradi.

Shoir yor uzvlarini turli usullarda harfiy san`at vositasida juda chiroyli tarzda tasvirlaganki, bu orqali o`quvchi nafaqat estetik zavq oladi, balki shoir mahoratiga ham qoyil qoladi:

Zaqani davri nun bo`lib ne ajab

Nuqta ko`rguzsa ul chahi g`abg`ab.

Baytda shoir yorning labini jonbaxshligiga ishora qilingani holda, taqdir kotibi “jon” (جان) yaratishda – (yozishda ان so`zidagi) “nun” – “ن”ni quyiroqqa yozib, uning g`abg`abi (iyagi) aylanasi va “nun”ning nuqta (·)sidan g`abg`ab chuqurchasini yasagan – deyiladi. Shoirning so`nggi “Saddi Iskandariy” dostonida ham harfiy san`atlarni bir nechta uchratishimiz mumkin. Bilamizki, usbu doston “Xamsa”ning yakunlovchi dostoni bo`lib, unda shoir o`zining adolatli shoh va mukammal jamiyat haqidagi o`rzu niyatlarini badiiy ifoda etadi. Navoiy dostonida “Xamsa”ning boshqa dostonlarida ham bayon etilgan falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-ta`limiy fikrlariga xulosa yasaydi. Uning

Alifkim erur rostliqda alam

Agarchi alifdir, erur alf ham

Baytda to`g`rilikning bayrog`i alifdir, lekin u harf arabchada “alif” (الف) o`qilsa birni, “alf” (arabchada الف) -ming degani) o`qilsa mingni bildiradi. “Masalan, bir odamning fikri to`g`ri bo`lsa, dushman ko`pligidan qanday xavfi bor?” Asarda shunga o`xshash baytni yana uchratishimiz mumkin:

Kitobatda birdekdur alfu alif,

Hisob ichradurlar base muxtalif.

Arabchada har ikkala alf va alif so`zlari bir xil yozilsada, hisobda birinchisi mingni, ikkinchisi esa bir (abjad hisobida alif harfi birni ifodalaydi)ni bildiradi. Shoirning bir o`rinda zulm so`ziga to`xtalib, quyidagicha fikrini bayon etadi:

Adam aylasun zulm ta`limini

“Lam”i jahd etib, “lom” ila “mim”ini.

Ushbu baytda kitobat san`ati ishlatilgan bo`lib, zulm (ظلم) so`zidagi “lom” (ل) “mim” (م)ni “lam”i jahdga, ya`ni morfologik qoida bo`yicha bo`lishsizlik belgisiga aylantirib, “zulm” so`zining o`zini ham yo`q qilsin demoqda. Shuningdek, Navoiy doston oxirida “Xamsa”ning yakunlanishi va uni buyuk so`z san`atkorilari tomonidan e`tirof etilishi haqida maxsus bob ham kiritgan. Dostonning yakunlanganligini ifodalovchi quyidagi baytiga e`tibor qaratsak:

Alif ibtidosing`a aylab raqam,

Nihoyatg`a qildim raqam mimi tam.

Baytda shoir kitob ibtidosini alif bilan boshlab, oxirini mim harfi bilan tamomlaganini ilova qilib o'tmoqda. Alisher Navoiy tabiiyki, buyuk so'z san'atkori sifatida nafaqat turkiy adabiyotda, balki jahon adabiyotida ham o'ziga xos o'ringa egadir. Navoiy ijodi juda sermazmun bo'lib, hozirgi kunga qadar ularni o'rganish davom etmoqda. Uning ijodida alohida o'ringa ega bo'lgan, turkiy tilda yaratilgan "Xamsa" dostoni xamsachilik an'anasining yangi ko'rinishini hosil qilgan. Shunday ekan, biz ham Navoiy asarlarining eng nodir namunasi bo'lgan ushbu dostonida uchraydigan she'riy san'atlardan faqat harfiy san'atlarning bir nechtasinigina ko'rib o'tdik. Bu Navoiyning ulkan iste'dod va mahorat egasi ekanligining ifodasi sanaladi. Umuman, shoir ijodi o'zining mavzu doirasi kengligi, chuqur falsafiyli, yuksak badiiyati bilan asrlar osha kitobxon ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilib kelmoqda. Ularda shoir qahramonlar ruhiyati tasviriga alohida e'tibor beradi. Dostonda mohirona qo'llangan tasvir usullari, she'riy san'atlar, xususan, yozuv asosidagi san'atlar qo'llash orqali ham uning nechog'lik mahorat egasi ekanligini yorqin ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримов И. Юксак манавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият 2008. 6-47
2. А.Навоий. Мукаммал асарлар туплами. 7-жилд – Тошкент: Фан нашриети. 1991.6-7- бетлар.
3. А.Навоий. Мукаммал асарлар 8-том – Тошкент: Фан нашриети. 1991.
4. Б-69
5. А.Навоий. Мукаммал асарлар 9-том. Б- 38, 67, 72, 150.

